

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements à mon directeur de mémoire, Monsieur Ali Saleh Malo. Je souhaite également exprimer ma profonde gratitude à tous les participants qui ont pris le temps de répondre à mon questionnaire. Leurs contributions ont été extrêmement significatives pour la réussite de cette étude. En outre, je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères au jury pour leur précieuse expertise, leur temps et leurs précieux conseils tout au long de l'évaluation de ce mémoire.

J'aimerais également remercier mes très chers parents qui m'ont toujours soutenue dans mon parcours académique. C'est à eux que je dédie ce précieux travail.

Table des matières

INTRODUCTION	1
- <i>Problématique de la recherche</i> :	1
- <i>Questions de départ</i> :	1
- <i>Hypothèses</i>	2
- <i>Méthodologie de la recherche</i>	2
- <i>Plan du mémoire</i> :	2
- <i>Finalité et objectif de la recherche</i>	2
CHAPITRE I	3
1.1 La notion de conversation	4
1.2 La place de la conversation et la partie orale dans les méthodologies d'enseignement	5
1.3 Les rôles des parties verbales, para-verbales et non verbales dans la conversation	7
1.4 Le système des tours de parole dans la conversation	9
1.5 L'importance du vocabulaire et de la grammaire	10
1.6 La relation entre l'enseignant et l'étudiant dans un cours de conversation ...	12
1.7 Les activités métalinguistiques et la communication	13
1.8 Les stratégies de communication de l'enseignant	14
CHAPITRE II	16
2.1 La méthodologie de la recherche	17
2.2 Le public et le choix du terrain d'étude	17
2.3 Les hypothèses	17
2.4 L'échantillon	18
2.5 Le déroulement des données recueillies	18
2.6 L'analyse des données	18
CONCLUSION	24
BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE	25
LIVRES :	25
SITES :	25
ANNEXE	26
Questionnaire de l'enquête de terrain	27
Le corpus de données	28

INTRODUCTION

Aujourd'hui, la matière de conversation est intégrée dans tous les programmes d'enseignement-apprentissage d'une langue étrangère, y compris ceux de F.L.E (Français Langue Étrangère). En effet, dans le département de français de l'université Salahaddin, elle est l'une des matières primordiales et fondamentales, se répétant à chaque semestre de l'année académique.

De surcroît, l'apprentissage d'une langue par le biais des exercices de conversation aboutit à l'amélioration d'autres compétences linguistiques en plus de la production orale. À titre d'exemple, cela concerne la compréhension de l'oral de même que la prononciation.

Dans notre recherche, nous nous pencherons sur la nécessité et l'importance des activités de conversation afin d'examiner les dénouements auxquels elles pourraient aboutir. Nous envisagerons également de mener une enquête de terrain visant à évaluer l'efficacité des méthodes appliquées, ainsi que des outils et des supports didactiques afin que nous puissions les préconiser.

- *Problématique de la recherche :*

Nous nous posons la question de savoir si le fait d'octroyer une importance particulière à ce cours, et dans quelle mesure cela pourrait contribuer à améliorer l'apprentissage-enseignement du F.L.E, ainsi que d'autres compétences linguistiques. En outre, il est pertinent de se questionner sur la capacité d'une approche active à susciter la volonté et la motivation chez les étudiants afin qu'ils soient plus assidus dans leurs études.

- *Questions de départ :*

Dans le but d'étudier la problématique de notre recherche, nous proposons quelques questions de départ auxquelles nous chercherons des réponses lors de notre enquête de terrain auprès des étudiants kurdes en quatrième année du département de français.

1. Quelles techniques et méthodes devrions-nous mettre en œuvre pour stimuler les échanges et favoriser l'engagement des étudiants ?
2. Quels matériaux pédagogiques sont les plus convenables pour le développement des compétences linguistiques ?

- ***Hypothèses***

Nous définissons les hypothèses à partir desquelles nous allons effectuer notre recherche ainsi :

1. En privilégiant le cours de conversation en F.L.E et en mettant en œuvre des techniques et des méthodes pédagogiques favorisant l'interaction et l'engagement des étudiants, l'apprentissage du français ainsi que d'autres compétences linguistiques peuvent être significativement améliorés chez les étudiants.
2. En incluant régulièrement et de façon récurrente la matière de conversation dans le programme d'enseignement du F.L.E, les étudiants auront des occasions fréquentes de pratiquer l'expression orale, ce qui pourrait favoriser une amélioration constante de leurs compétences linguistiques tout au long de leurs études universitaires.

- ***Méthodologie de la recherche***

Notre méthodologie de la recherche comprend une enquête de terrain au cours de laquelle nous fournirons une série de questionnaires aux étudiants en quatrième année de notre département, dont les réponses serviront comme une attestation pour notre hypothèse.

- ***Plan du mémoire :***

Notre recherche contient deux chapitres.

Dans le premier chapitre, nous étudierons l'importance du cours de conversation en didactique des langues.

Dans le deuxième chapitre qui est la partie pratique de notre recherche, nous partirons pour notre enquête de terrain.

- ***Finalité et objectif de la recherche***

Nous souhaitons démontrer, à travers cette étude, que les activités de conversation sont cruciales pour l'amélioration des compétences des étudiants dans d'autres domaines que la production orale.

CHAPITRE I
PARTIE THÉORIQUE

1.1 La notion de conversation

La conversation, a priori, est perçue comme la forme la plus caractéristique ou représentative des interactions verbales. Certes, la première image qui vient à l'esprit est celle d'un échange verbal entre des individus, mais si nous allons au-delà de cette définition restreinte, nous pouvons apercevoir une notion plus approfondie de cette activité dans le cadre didactique des langues. Il faut mettre en évidence que cet échange permet aux apprenants de cerner les règles de cohésion, autrement dit, les éléments linguistiques tels que les pronoms et les connecteurs qui relient leurs contributions entre elles et qui sont essentiels pour maintenir la cohésion du discours et pour faciliter la communication entre les participants. De même, les règles de cohérence assurent la pertinence et la cohérence logique, garantissant que leurs contributions sont liées au sujet de la conversation. L'échange verbal permet également d'évaluer la production orale des autres, une habileté reconnue par Jean-Luc Pierre et Isabelle Gruca comme une cinquième compétence linguistique en plus du modèle traditionnel des quatre compétences classiques. En conversant et en écoutant, les participants évaluent de manière consciente ou inconsciente les paroles et les discours de l'un l'autre, afin d'appréhender toute particularité de la syntaxe, du vocabulaire et même de saisir l'accent, le débit et l'idiome de chaque individu.

L'étude de la conversation est devenue un domaine important dans la pragmatique, une branche de la linguistique qui aborde l'utilisation du langage dans le discours et des phénomènes de langage dont le sens ne peut être compris qu'en connaissant le contexte de leur utilisation. Elle traite des éléments du langage qui ne sont pas seulement liés à leur signification littérale, mais aussi à leur interprétation dans un contexte donné. Dans le cadre des sciences du langage, le type de conversation le plus simple à traiter est la conversation en tête-à-tête car elle ne comporte pas d'autres éléments que le langage, autrement dit, elle est uniquement verbale.

L'étude de ce type de conversation vise à dépasser une simple théorie des actes de langage isolés pour étudier leurs possibilités de combinaison dans des interactions authentiques. Cette étude centrale peut être complétée par l'analyse d'autres conversations, telles que celles que l'on trouve dans les œuvres littéraires ou les méthodes d'enseignement des langues étrangères. L'analyse conversationnelle est une approche qui étudie les conversations en tant que phénomènes sociaux ainsi que les mécanismes et l'organisation de la conversation dans son ensemble, et qui peut être utilisée conjointement avec la pragmatique pour étudier les phénomènes de langage dans leur contexte d'utilisation.¹

¹ CUQ, Jean-Pierre., «Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde», 2003.

Elle s'intéresse aux façons dont les participants à une conversation utilisent le langage pour créer et maintenir l'interaction. En didactique des langues, l'analyse conversationnelle est utilisée pour développer les compétences communicatives des apprenants.

Aujourd'hui, dans l'enseignement des langues, le terme « conversation » est souvent utilisé pour désigner les moments de la classe de langue où les étudiants sont invités à réutiliser librement les matériaux linguistiques qu'ils ont appris précédemment, sur des thèmes de leur choix. Cette pratique est souvent associée aux méthodes directes avec les classes de conversation.

1.2 La place de la conversation et la partie orale dans les méthodologies d'enseignement

Jusqu'à la première moitié du XIX^{ème} siècle, l'apprentissage des langues se focalisait sur l'écrit. L'enseignement de la conversation et de l'oral dans l'enseignement des langues remonte à la méthodologie directe. En ce qui concerne la méthodologie traditionnelle, la partie orale était négligée, voire absente. En effet, la seule activité orale concernait les exercices de prononciation, où le professeur incitait les étudiants à répéter les mots et les phrases après les avoir lus à haute voix, en insistant sur l'accent tonique.

Quant à la méthodologie directe, non seulement l'oral occupe une place centrale et essentielle dans l'apprentissage, mais aussi les exercices de conversation, ce qui représente une véritable évolution dans la pensée pédagogique, étant donné que les échanges verbaux ne se sont pas effectués dans la méthodologie précédente.

Trois des quatre méthodes utilisées dans la méthodologie directe privilégient l'usage de l'oral. La méthode orale favorise la communication orale, la prononciation et la compréhension orale de la langue cible. La méthode active incite la participation et la prise de parole des apprenants en classe, mettant ainsi l'accent sur la pratique orale. La méthode interrogative quant à elle, repose sur l'utilisation de questions pour stimuler la réflexion, l'engagement des apprenants et la compréhension des sujets abordés. Même si cette dernière n'avait pas une utilisation souple, les questions dirigées par le professeur, étant des questions fermées, ne suscitaient ni une grande variété de réactions, ni de nouveaux éléments linguistiques. Néanmoins, elle contribue au développement des interactions orales entre l'enseignant et les étudiants, ce qui constitue un progrès dans la didactique des langues.²

Ainsi, la méthodologie directe aura laissé un héritage aux méthodologies à venir. La priorité aura progressivement été accordée à l'oral dans l'acquisition des compétences linguistiques, reléguant l'écrit au second plan.

² PUREN, Christian., « Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues », Paris, 1988.

Ce changement de la pensée didactique est clairement reflété dans la méthodologie audio-orale, qui avait pour objectif la communication orale. Afin d'y parvenir, elle s'appuyait sur des exercices structuraux tels que les "pattern drills", les "tables de substitutions" et les "tables de transformations" qui permettaient aux apprenants de pratiquer et de renforcer les structures grammaticales et lexicales de la langue cible par le biais de répétitions et de variations sur des modèles de phrases. Elle se servait également de laboratoires de langues et des enregistrements sonores pour assurer l'acquisition et la fixation d'automatismes linguistiques, c'est-à-dire le réflexe acquis par la pratique répétée d'une langue. Bien que l'oral ait eu une priorité dans cette approche pédagogique, sa pratique n'était pas si fructueuse car trop d'accent a été mis sur la répétition des connaissances acquises.

En ce qui concerne la méthodologie audio-visuelle, elle est en quelque sorte une continuation de la méthodologie directe. En effet, les mêmes quatre méthodes de la méthodologie précédente se retrouvent organisées ici. L'oral continue d'avoir une priorité et le visuel accompagne toujours l'oral, rendant la compréhension plus fluide. Les activités d'apprentissage reposent principalement sur des supports sonores. Elles comprennent l'écoute et la répétition de dialogues, la mémorisation de ces dialogues, ainsi que la pratique de l'oral à travers des tâches finales telles que jouer une conversation téléphonique, jouer la scène d'un film ou d'une pièce de théâtre, ou imaginer les décors pour une scène et présenter ses propositions à la classe. Les dialogues permettent de faire apparaître des variations structurales significatives dans la langue étudiée. Les auteurs de manuels scolaires considèrent que les questions et réponses sont l'architecture de l'explication et structurent l'apprentissage pour les étudiants. Ces activités visent à faciliter l'exploitation orale en classe en fournissant aux étudiants des modèles directement réutilisables, incitant ainsi les apprenants à prendre la parole et à s'échanger.

L'approche communicative aura développé en outre la partie orale. Cette approche perçoit la langue comme un instrument de communication et d'interaction sociale et considère que la compétence grammaticale, qui comprend des aspects linguistiques tels que le son, le lexique, les structures, n'est qu'une des composantes d'une compétence plus globale : la compétence de communication. De plus, elle ne se limite pas à la connaissance des règles grammaticales de la langue étrangère, mais inclut également la connaissance des règles d'emploi de cette langue dans différentes situations de communication. Elle présente, pour la compréhension et la production orale, de nombreuses activités d'apprentissage. Les activités principales sont les simulations globales et les jeux de rôles, deux concepts initiés par Francis Debyser.

Le premier concept vise à créer un environnement de simulation où les apprenants peuvent interagir verbalement et créer un univers de référence, tel qu'un immeuble, un village, une île, un cirque, et y simuler toutes les fonctions du langage. L'enseignant fixe le scénario de départ, puis devient l'animateur, le médiateur et

l'expert linguistique, tandis que les étudiants construisent le contexte, font vivre l'environnement simulé, opèrent des changements de situations et créent des personnages. Ces simulations cherchent à stimuler la prise de parole des apprenants et favorisent leur autonomie dans différentes situations de communication.

Le deuxième concept fait référence à des activités de communication interactives avec deux participants ou plus, simulées par les apprenants pour développer leurs compétences de communication dans trois domaines : compétence linguistique, compétence sociolinguistique et compétence pragmatique. De telles activités de communication peuvent être préparées par l'apprenant, mais il faut laisser place à l'improvisation, sinon le jeu de rôle n'a aucune valeur éducative et ne parvient pas à atteindre l'un des éléments fondamentaux d'une interaction réelle, à savoir la capacité de réagir à des événements inattendus.³

Certes, les méthodes audiovisuelle et communicative sont les plus répandues dans les programmes d'enseignement des langues aujourd'hui. Cela est dû au fait que les études menées corroborent le fait que la pratique orale est fructueuse et demeure la méthode la plus efficace. Par ailleurs, le cours de conversation est considéré comme un enseignement important car il est le seul à s'intéresser directement à l'évaluation de la compétence communicative orale des apprenants.

1.3 Les rôles des parties verbales, para-verbales et non verbales dans la conversation

La communication verbale est propre au langage humain, elle désigne l'ensemble des éléments linguistiques transmis par la voix, la langue des signes ou l'écriture. Les parties verbales jouent un rôle vital dans l'enseignement des langues. Elles promeuvent l'expression orale et écrite, la transmission de concepts, et la compréhension des structures grammaticales et lexicales. Elles favorisent le développement d'une prononciation correcte, l'acquisition du vocabulaire et la construction de phrases correctes. L'acquisition de cette habileté est fondamentale, car elle apprend aux étudiants à bien s'exprimer, à communiquer leurs besoins, à contextualiser et reformuler des informations, et à présenter des idées et des arguments de manière adéquate.

Les parties verbales favorisent également l'interaction en classe et la communication interpersonnelle. L'analyse de ces interactions constitue une ressource essentielle pour l'approche de certains textes, tels que le dialogue de théâtre ou de cinéma. Ainsi, ces parties permettent aux apprenants de considérer minutieusement le choix des mots, le contexte culturel et sociolinguistique de la langue cible, et de gagner en confiance lors de la prise de parole.

³ DEBYSER, Francis., «Simulations Globales: L'immeuble», Hachette, 1984.

La communication para-verbale est une composante de la communication non verbale qui concerne les aspects de la voix et de l'expression vocale qui accompagnent le langage, mais qui n'ont pas de sens sémantique. Elle inclut des facteurs tels que le ton de la voix, le volume, le rythme de la parole, ainsi que la vitesse de parole, et les pauses. Elle joue un rôle important dans la compréhension mutuelle et la communication efficace, car elle permet de renforcer, nuancer ou contredire le message verbal. Elle permet également de transmettre des informations sur l'état émotionnel, l'attitude, la personnalité ou les intentions du locuteur. Elle est la deuxième grande source d'information.

La communication non-verbale englobe tout ce qui n'est pas exprimé par des mots. Elle comprend une variété vaste et hétérogène des processus ayant des propriétés communicatives, tels que les gestes, les expressions faciales, le langage corporel, le contact visuel, ainsi que les comportements de relation spatiale avec les autres (rapprochements, prises de distance) et les mouvements du corps. Elle transmet des informations sur l'état émotionnel, les attitudes et les intentions, et influence la façon dont le message est perçu et interprété par le récepteur.

Il est pertinent de mentionner que 93 % de la communication est non verbale. D'après les études menées en 1967 par Albert Mehrabian, professeur de psychologie à l'université de Californie,

7 % de la communication est verbale (par la signification des mots) ;

38 % de la communication est vocale (intonation et son de la voix) ;

55 % de la communication est visuelle (expressions du visage et du langage corporel).⁴

La communication verbale n'est pas complètement détachée de la communication non verbale, ces deux éléments contribuent à la compréhension et à la transmission des messages. L'utilisation d'outils numériques tels que les vidéos et les audios peut faciliter le travail des professeurs pour améliorer les compétences en communication verbale des étudiants.

Les étudiants peuvent apprendre les éléments fondamentaux de la conversation en regardant des films ou des vidéos traitant d'interactions en cours. L'enseignant peut interrompre la vidéo et poser des questions telles que, "Quel message envoie l'écouteur en se plaçant les bras en croix ? Qu'autres informations peuvent-on déduire en observant les expressions linguistiques dans la conversation ?"

Il est essentiel que les enseignants comprennent et combinent leurs compétences en communication verbale et non verbale pour améliorer les impressions

⁴ Site consulté : <https://studylibfr.com/doc/4127084/la-communication-non-verbale-et-paraverbale/>

de leurs étudiants. Leur capacité à appliquer ces types de communication peut aider à améliorer les impressions qu'ils laissent et celles de leurs étudiants dans le processus d'enseignement et d'apprentissage.

1.4 Le système des tours de parole dans la conversation

La conversation se définit par l'alternance de ce que l'on appelle communément des "tours de parole", où au moins deux interlocuteurs se succèdent pour s'exprimer. Ces tours obéissent à des règles implicites, comme le fait qu'un seul locuteur parle à la fois, avec une transition fluide entre les tours, évitant tout chevauchement ou interruption. Les interlocuteurs respectent, dans une certaine mesure, ces règles à tour de rôle. Dans un dialogue, les participants assument deux rôles distincts : celui de locuteur et celui d'auditeur.

À un instant précis, le participant qui prend la parole joue le rôle de locuteur. La dynamique du changement de tour de parole est décrite comme émergente, auto-organisée et distribuée, résultant d'une interaction complexe entre les participants.

La bonne gestion du tour de parole est cruciale pour assurer le bon déroulement d'une conversation. Un tour de parole est défini comme une période pendant laquelle un seul participant assume le rôle de locuteur. Au fil de la conversation, le tour de parole change, et le passage d'un interlocuteur à un autre se produit à des moments précis, appelés moments pertinents de transition (TRP). Lors de ces transitions, le changement de locuteur se fait de trois manières : le locuteur actuel choisit un interlocuteur comme futur locuteur, qui prend ensuite la parole ; si le locuteur ne sélectionne personne comme prochain locuteur, n'importe qui peut prendre la parole ; si personne ne prend la parole, le locuteur actuel reprend le tour.

La gestion du tour de parole est un processus complexe qui implique la coordination des prises de parole et des transitions entre les participants. Elle repose sur des règles et des normes implicites qui guident l'alternance des locuteurs lors de la prise successive de la parole. Ces règles sont indispensables pour assurer la fluidité et la cohérence des échanges verbaux au cours d'une conversation.

Toute conversation normale repose sur le respect de cette contrainte de dépendance des tours de parole, cette dépendance implique qu'un acte de langage spécifique reçoit en réponse un type d'acte spécifique. À titre d'exemple, une question attend une réponse et une requête attend une exécution. Les participants dans une conversation construisent progressivement leurs interventions, en respectant l'attente de solidarité sur plusieurs plans, tels que le sens sémantique, le pragmatisme, les aspects émotionnels et sociaux. Ces constructions se font de manière interactive et successive.⁵

⁵ Site consulté : <https://www.erudit.org/fr/revues/rql/2001-v30-n1-rql411/000517ar/>

Les tours de parole peuvent être utilisés pour améliorer la communication verbale en facilitant l'équité et la fluidité des échanges de parole. Une manière d'utiliser ces tours est de respecter les règles de la distribution, suivant ainsi les normes sociales et contextuelles qui régissent cette répartition. En observant ces règles, chaque interlocuteur aura la possibilité de parler et de partager ses idées. Une autre façon d'améliorer la communication verbale est d'encourager l'égalité des chances. En favorisant cette égalité, chaque interlocuteur aura l'opportunité de s'exprimer et de partager ses idées, contribuant ainsi à une meilleure compréhension mutuelle et à une collaboration plus efficace.

Améliorer la confiance en soi est également un bénéfice de la distribution équitable des tours de parole. En donnant la possibilité à chaque interlocuteur de s'exprimer, cela contribuera à renforcer la confiance en soi de chacun, facilitant ainsi l'expression de leurs idées et leur participation active à l'échange verbal. De plus, encourager la participation active s'avère être une conséquence positive de la distribution équitable des tours de parole. Cette pratique incitera les interlocuteurs à s'impliquer activement dans l'échange verbal, favorisant ainsi une meilleure compréhension mutuelle et une collaboration renforcée. Une distribution équitable des tours de parole permet également d'améliorer la compréhension des idées des autres interlocuteurs. Cela facilite la compréhension mutuelle, contribuant ainsi à une meilleure collaboration et à une meilleure compréhension des sujets abordés.

Enfin, cette même distribution équitable des tours de parole favorise la collaboration entre les interlocuteurs. Elle crée un environnement propice à l'échange d'idées, renforçant ainsi la compréhension mutuelle et la collaboration globale.

1.5 L'importance du vocabulaire et de la grammaire

La grammaire, au sens traditionnel, est un ensemble de catégories, de règles et de cas particuliers qui régissent la syntaxe et le code orthographique de la langue. Elle est un aspect primordial de toute langue, un outil essentiel pour organiser la pensée et faciliter la communication. Elle permet aux locuteurs de structurer efficacement leurs phrases, de communiquer clairement et de comprendre les règles linguistiques.

Pour bien la comprendre, il est indispensable que les apprenants d'une langue soient exposés aux différentes parties des structures. Ces catégories, telles que les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes, les pronoms, les prépositions et les conjonctions, classent les mots en fonction de leur rôle dans une phrase. Le paradigme linguistique classique de la grammaire de l'écrit ne suffit pas à lui seul pour appréhender les subtilités de la grammaire de l'oral, car certaines structures linguistiques sont plus difficiles à construire spontanément à l'oral. Toutefois, des efforts cognitifs peuvent conduire les locuteurs vers des tournures alternatives qui restent correctes. Le discours oral présente des constructions syntaxiques et des expressions différentes de celles de l'écrit. Au fil du temps, certaines prononciations et

expressions ont été considérées comme déplacées ou défectueuses, illustrant ainsi l'évolution des normes linguistiques. Par exemple, au début du 20^e siècle, les situations d'oral étaient caractérisées par la lecture à haute voix ou la récitation basée sur des textes littéraires. Cependant, cette tendance a changé avec l'évolution des méthodologies : la perception de la grammaire, notamment en ce qui concerne la distinction entre le français parlé et écrit, a aussi évolué.⁶

Les indices perceptibles à l'oral peuvent revêtir des aspects prosodiques, syntaxiques, lexicaux ou gestuels, soulevant ainsi la question de l'existence d'une grammaire spécifique à l'oral dans l'enseignement du Français Langue Étrangère (FLE). Pour relever les défis liés à la diversité des formes écrites et parlées, il est essentiel de saisir les enjeux et mécanismes de la communication orale pour surmonter les obstacles rencontrés. La notion de grammaire orale intègre à la fois des concepts grammaticaux acquis souvent à l'écrit et ceux qui se conforment aux normes linguistiques orales. L'enseignement de la grammaire à l'oral nécessite une approche spécifique qui intègre les particularités du langage parlé tout en s'appuyant sur des ressources pédagogiques adaptées pour permettre aux apprenants d'améliorer leurs compétences en communication orale en français.

Dans la terminologie linguistique, un vocabulaire "est une liste exhaustive des occurrences figurant dans un corpus". Le vocabulaire, comme la grammaire, joue un rôle essentiel. Pendant un moment, il a été considéré comme un complément de la grammaire, car les mots ont tous une valeur grammaticale : nature (nom, verbe, article, etc.) et fonction (sujet, complément, etc.). Malgré son importance, peu d'attention est accordée au vocabulaire lors de l'enseignement des langues étrangères, en dehors des termes spécifiques à certaines matières. L'acquisition de nouveaux mots du quotidien se fait de manière aléatoire. La richesse du vocabulaire est essentielle pour exprimer efficacement nos pensées, mais elle seule ne suffit pas. Il est crucial de savoir placer les mots correctement et de choisir le mot approprié. Il n'est pas toujours certain que nous utilisons le mot adéquat au bon moment. Il est primordial de considérer le contexte pour attribuer une valeur sémantique au mot, car en dehors de celui-ci, sa signification peut être altérée. Pour une compréhension approfondie des significations, il est important d'explorer la sémantique en parlant et en examinant les sens. La sémantique, qui étudie le sens, est une discipline linguistique plus avancée et complexe que d'autres axées sur la forme.⁷ L'apprentissage du vocabulaire a nécessité d'être redéfini à plusieurs reprises, car celui-ci était en second plan dans les méthodologies précédentes. Les enseignants et les apprenants se sont rendu compte que l'intégration de vocabulaire dans les cours de conversation permet aux apprenants

⁶ <https://www.fdlm.org/blog/2020/04/16/mettre-en-pratique-la-grammaire-de-loral/>

⁷ BOGAARDS, Paul., «Le vocabulaire dans l'apprentissage des langues étrangères», Paris, 1994.

d'améliorer leur expression orale, leur compréhension et leur capacité à interagir en français.

L'enseignement de ces deux sujets n'est pas une tâche aisée. Jusqu'à nos jours, les méthodes d'enseignement du français langue étrangère ont connu une évolution significative. Les premières méthodes étaient principalement axées sur la grammaire, reléguant le vocabulaire et la communication à des rôles secondaires. Or, l'approche communicative a réduit l'importance accordée à la grammaire. Le vocabulaire utilisé est courant et non thématique. Contrairement à d'autres domaines, l'apprentissage du vocabulaire est infini, car les apprenants continuent d'apprendre de nouveaux termes pour communiquer efficacement. La maîtrise des règles grammaticales et de la conjugaison ne garantit pas une communication fluide dans des contextes réels. Les difficultés surviennent lorsqu'il s'agit d'appliquer ces règles dans des situations de communication, nécessitant une compétence sociolinguistique. Dans l'approche communicative, la grammaire est initialement abordée de manière implicite et inductive, puis explicitée et déduite pour une meilleure compréhension des règles. Cette approche met également l'accent sur la "grammaire en situation".

1.6 La relation entre l'enseignant et l'étudiant dans un cours de conversation

La relation enseignant-étudiant est une construction dynamique complexe qui comprend les deux personnes, l'étudiant et l'enseignant, ainsi que leur interaction et les influences externes. Cette relation dépasse largement le cadre pédagogique, tenant compte des échanges et des interactions qui façonnent le déroulement des cours et l'organisation de la classe. Elle constitue un contexte où les caractéristiques individuelles de chaque acteur, ainsi que celles de la classe, influencent profondément son évolution. La perception de cette relation varie tant du côté de l'enseignant que de l'étudiant, et même de celle d'un observateur extérieur, soulignant ainsi l'importance des deux parties impliquées.⁸ En milieu scolaire, on distingue deux types de relations : positives et négatives. La relation est décrite comme positive lorsqu'elle est marquée par l'intimité, la chaleur, la confiance et une communication ouverte.

À l'inverse, elle est qualifiée de négative en présence de conflits entre l'enseignant et l'étudiant, ainsi que d'une dépendance excessive de ce dernier envers l'enseignant. Pour établir une relation positive entre l'enseignant et l'étudiant, plusieurs actions doivent être entreprises. Tout d'abord, l'enseignant doit être compétent dans la gestion de classe, en mettant en place des mesures préventives. Cela implique un processus continu de réflexion et d'action, incluant l'observation, l'identification des problèmes, les ajustements nécessaires et la réévaluation régulière. De surcroît, l'enseignant doit savoir optimiser les ressources disponibles, cultiver des relations positives avec les étudiants, maintenir leur attention et intervenir de manière

⁸ <https://inspe-sciedu.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/peda-univ/interactions-sup.html>

appropriée en cas d'indiscipline. Les relations positives entre les étudiants et leurs enseignants favorisent un environnement d'apprentissage propice, où les apprenants se sentent soutenus, écoutés et encouragés à s'engager activement dans leur formation. Ainsi, les étudiants qui bénéficient d'une relation positive avec leurs enseignants présentent de meilleurs résultats scolaires et démontrent une plus grande motivation et participation en classe.

En ce qui concerne les relations négatives entre enseignant et étudiant, plusieurs comportements sont à éviter. Le favoritisme, la lutte pour le pouvoir, le manque de respect et l'humiliation, l'impatience, l'hostilité, la froideur, la sévérité, le désintérêt et la critique négative sont autant de signes d'une relation négative. Dans les cas où les apprenants sont confrontés à de multiples facteurs de risque dans leur environnement familial, ils perçoivent souvent un soutien moindre de la part de leurs enseignants, ce qui peut avoir des répercussions néfastes sur leur engagement et leurs performances académiques.⁹

1.7 Les activités métalinguistiques et la communication

La métalinguistique explore les processus de pensée, de conscience et de réflexion liés au langage, en examinant ses structures, règles et significations. Elle analyse la façon dont nous réfléchissons et parlons du langage, ainsi que la façon dont il est utilisé, analysé et compris. En d'autres termes, la métalinguistique examine l'activité cognitive sur le langage.

En contrepartie, les activités métalinguistiques font référence aux activités cognitives qui portent sur le langage lui-même. Elles impliquent la réflexion, la prise de conscience et la manipulation des éléments linguistiques tels que les règles, les structures et le fonctionnement du langage. Ces activités métalinguistiques peuvent inclure la réflexion sur la grammaire, le vocabulaire, la syntaxe, etc. Les chercheurs soulignent l'importance de ces activités dans l'acquisition et le développement de la langue écrite.

Les activités métalinguistiques émergent de la décontextualisation et de la recontextualisation, où les apprenants doivent s'adapter à un nouveau cadre, celui des discours académiques sur la langue. Dans ce contexte, les difficultés rencontrées par de nombreux étudiants ne semblent pas résulter d'une déficience cognitive, mais plutôt d'une difficulté à percevoir les liens entre les exercices linguistiques et leurs objectifs académiques et communicatifs. C'est dans cette optique qu'une réflexion didactique est engagée.

Les activités métalinguistiques présentent de nombreux avantages pour l'enseignement de la compréhension des autres. Elles aident à développer des compétences métalinguistiques essentielles pour interpréter et analyser les messages,

⁹ <https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/vitrine/pageessai>

verbaux et non verbaux, des autres, en comprenant mieux leurs intentions, émotions et idées. En sus, en favorisant une conscience des mécanismes linguistiques, elles renforcent la capacité des apprenants à choisir les formes linguistiques appropriées en fonction du contexte et des interlocuteurs. Cette meilleure compréhension du langage permet une interprétation plus précise des intentions, émotions et idées, améliorant ainsi la qualité des interactions interpersonnelles et de la communication globale.¹⁰

Elles jouent également un rôle crucial dans le développement des compétences linguistiques en permettant une réflexion approfondie sur le langage et ses structures, en favorisant la prise de conscience des mécanismes linguistiques, la réflexion sur l'utilisation du langage, ainsi que le contrôle et la planification des processus de traitement linguistique. En analysant les langues en contact, les relations interlinguistiques et les caractéristiques linguistiques, elles contribuent à approfondir la compréhension des langues et à renforcer les compétences linguistiques. En somme, en encourageant la réflexion métalinguistique, ces activités améliorent les compétences linguistiques en offrant des outils pour analyser, interpréter et utiliser efficacement le langage dans divers contextes.

1.8 Les stratégies de communication de l'enseignant

Les stratégies de communication de l'enseignant dans un cours de conversation sont cruciales pour favoriser un échange efficace et constructif. L'enseignant joue un rôle central dans la gestion des discussions en classe. Il est essentiel pour l'enseignant de guider les interactions de manière à encourager un dialogue ouvert entre les étudiants. Les enseignants emploient diverses stratégies pour interagir efficacement avec leurs apprenants. Ces stratégies incluent la reconnaissance et la confirmation, qui sont des stratégies de communication utilisées par les enseignants pour interagir efficacement avec leurs étudiants, impliquant de valider les contributions des étudiants, de reconnaître leurs efforts et de confirmer leurs compétences.

La prévention et la protection visent à soutenir les étudiants et à les aider à faire face à des situations difficiles. La réparation fait référence à la correction des erreurs de communication ou des malentendus qui peuvent survenir pendant le processus d'enseignement. Cela implique de reconnaître et de rectifier les incompréhensions pour maintenir une relation positive avec les étudiants. En réparant les erreurs de communication, l'enseignant favorise la clarté et la compréhension mutuelle, ce qui contribue à un environnement d'apprentissage plus efficace et constructif. Enfin, l'équilibrage implique de trouver un juste milieu dans la communication pour assurer un échange équitable et respectueux entre l'enseignant et les étudiants.

¹⁰ BESSE, Henri., «Métalangages et apprentissage d'une langue étrangère», CREDIF, 1980.

Les stratégies de communication les plus efficaces pour les enseignants dans un cours de conversation incluent la relance des idées des étudiants, la reformulation, la justification des opinions et la stimulation de la réflexion. Ces techniques visent à encourager un dialogue ouvert entre les étudiants, à favoriser la participation active et à maintenir un échange constructif. De plus, il est souligné que l'enseignant doit permettre aux étudiants de s'exprimer librement entre eux, favorisant ainsi un échange plus dynamique et enrichissant. En outre, l'enseignant doit intervenir de manière appropriée pour relancer les questions, affiner les raisonnements, donner des pistes de réflexion et expliciter les concepts, tout en évitant de bloquer la réflexion des étudiants.¹¹

D'autres stratégies incluent l'utilisation de la communication non verbale, la gestion de l'espace en classe, les attitudes et postures adoptées face aux apprenants, ainsi que la métacognition de la communication didactique.

Toutes ces stratégies visent à renforcer la confiance des étudiants en eux-mêmes, à les encourager et à les motiver dans leur apprentissage. En reconnaissant et en confirmant les apprenants, les enseignants créent un environnement positif qui favorise l'estime de soi et l'engagement des apprenants.

¹¹ MOIRAND, Sophie., «Enseigner à communiquer en langue étrangère», Paris, Hachette, 1990.

CHAPITRE II

LA MÉTHODOLOGIE ET RECUEIL DES DONNÉES

2.1 La méthodologie de la recherche

Afin de corroborer nos hypothèses, qui prétendent que le cours de conversation a une primauté particulière dans l'apprentissage linguistique, dans le processus d'apprentissage linguistique en favorisant une meilleure acquisition et maîtrise de la langue, ainsi qu'une amélioration notable de la prononciation, de la compréhension orale et de l'élargissement du vocabulaire, nous avons entrepris une enquête sous forme de questionnaire. Notre choix s'est porté sur une méthodologie qualitative, dans le but d'explorer en profondeur les opinions, les récits et les expériences personnelles des participants.

2.2 Le public et le choix du terrain d'étude

Nous avons spécifiquement choisi de cibler les étudiants en quatrième année du département français de l'Université de Salahaddin pour plusieurs raisons déterminantes. Ce groupe de participants a suivi un cursus de cours de conversation continu pendant quatre années consécutives, ce qui indique une immersion prolongée dans des environnements de communication linguistique. En analysant leurs parcours linguistiques au fil de ces années d'études, nous avons estimé que ce public offrirait des perspectives particulièrement pertinentes pour évaluer l'impact et l'efficacité de la conversation sur l'acquisition de la langue. En effet, leur expérience approfondie avec ce type de cours fournit une base solide pour évaluer les bénéfices potentiels de cette approche pédagogique sur le développement linguistique à long terme.

De surcroît, à ce stade avancé de leur apprentissage, les étudiants en quatrième année ont généralement acquis leurs bases linguistiques, leur permettant d'engager des conversations plus élaborées et significatives. Leur aptitude à exprimer des idées s'est également enrichie, rendant leur point de vue d'autant plus pertinent pour évaluer l'importance de la conversation dans l'amélioration de leurs compétences linguistiques. Ainsi, leur niveau de compétence linguistique établi offre un cadre robuste pour évaluer l'efficacité des pratiques de conversation dans l'amélioration de leur maîtrise de la langue.

En outre, les étudiants en quatrième année sont souvent engagés dans des projets de recherche ou des stages qui nécessitent une communication efficace dans la langue étudiée. Leur expérience pratique dans ces contextes renforce l'importance de la conversation dans la vie professionnelle ou académique future, ce qui enrichit davantage l'analyse de son impact sur le développement linguistique.

2.3 Les hypothèses

Nous nous efforçons d'élucider les deux hypothèses que nous avons établies. La première affirme que les activités de conversation, en favorisant l'engagement et les échanges verbaux entre les étudiants, mèneront à des résultats satisfaisants dans la poursuite de l'apprentissage d'une langue étrangère. En privilégiant le cours de conversation en F.L.E et en mettant en œuvre des techniques et des méthodes pédagogiques favorisant l'interaction et l'engagement des étudiants, il est possible de constater une amélioration significative de l'apprentissage du français ainsi que d'autres compétences linguistiques chez les étudiants. Ces approches pédagogiques stimulent l'implication active des apprenants, leur offrant ainsi des occasions

régulières de pratiquer et d'affiner leurs compétences linguistiques dans un contexte interactif et engageant.

La deuxième hypothèse, quant à elle, souligne que l'inclusion régulière et récurrente de la matière de conversation dans le programme d'enseignement du F.L.E permettra aux étudiants d'avoir des occasions fréquentes de pratiquer l'expression orale. Cette pratique régulière pourrait favoriser une amélioration constante de leurs compétences linguistiques tout au long de leurs études universitaires.

2.4 L'échantillon

L'échantillon de cette étude est composé de 10 étudiants kurdes en quatrième année du département français de l'université Salahaddin. Les participants, ayant tous la langue kurde comme langue maternelle, ont été sélectionnés de manière opportuniste parmi les étudiants inscrits dans des cours de français langue étrangère, en incluant ceux ayant un niveau intermédiaire ou supérieur en français, leur permettant de répondre aux questions du questionnaire. L'âge et le genre des participants n'ont pas été pris en compte dans le processus de sélection. Les questionnaires ont été administrés aux participants dans le cadre de leurs cours réguliers et ont été remplis sur une base volontaire.

2.5 Le déroulement des données recueillies

Le déroulement du recueil des données a débuté par la distribution des questionnaires en personne auprès des étudiants, dans les salles de cours désignées. Avant de distribuer les questionnaires, nous avons pris le temps d'expliquer aux participants l'objectif de l'enquête, à savoir démontrer que le cours de conversation contribue à améliorer les compétences linguistiques. Nous avons souligné l'importance de leur participation pour la réussite de cette étude.

Nous avons également fourni des détails sur la composition du questionnaire, indiquant qu'il se composait de quatre questions fermées visant à recueillir des données quantitatives, ainsi que de quatre questions ouvertes pour permettre aux participants d'exprimer leurs opinions de manière subjective. Nous avons précisé aux étudiants qu'ils étaient encouragés à répondre de manière honnête et complète, en soulignant l'importance de leurs perspectives individuelles pour enrichir l'analyse des résultats.

Par souci de confidentialité, nous avons confirmé aux participants que le questionnaire était anonyme, assurant ainsi la confidentialité de leurs réponses. Cette mesure visait à encourager une participation franche et sans réserve, en garantissant que les participants se sentent à l'aise pour partager leurs expériences et leurs opinions.

2.6 L'analyse des données

Avec la méthodologie clairement établie, le public cible défini et le terrain d'étude soigneusement sélectionné, notre travail de recherche a été guidé par des étapes méthodiques et réfléchies. Nous avons ainsi posé les bases essentielles de notre démarche, depuis l'adoption de la méthodologie jusqu'à la collecte rigoureuse des données. Maintenant, nous franchissons le seuil de l'analyse des données, entrant ainsi dans le cœur même de notre recherche. C'est à ce stade que les informations

recueillies prennent vie, que les chiffres, les observations et les réponses des participants se transforment en récits significatifs. À travers cette phase, notre objectif est de dévoiler les schémas cachés, d'identifier les tendances émergentes et d'interpréter les résultats avec clarté et précision. En donnant un sens profond aux données que nous avons recueillies, nous visons à tirer des conclusions éclairées et à apporter des contributions significatives à notre domaine d'étude. Ainsi, cette section de notre recherche revêt une importance capitale, nous permettant de répondre de manière approfondie aux questions posées et d'atteindre nos objectifs de recherche de manière robuste et rigoureuse.

Pour commencer notre analyse, nous nous penchons sur la première question posée : 'Pensez-vous que le cours de conversation soit plus bénéfique que d'autres matières ?' À cette fin, nous avons examiné les réponses de notre échantillon d'étudiants et présentons ci-dessous les résultats obtenus.

Notre analyse révèle que la majorité des étudiants ont répondu 'oui' à la question, comme le montre le graphique ci-dessus. Cette constatation indique un fort soutien en faveur du cours de conversation parmi les participants. Il est intéressant de noter que la perception positive du cours de conversation est largement répandue parmi les étudiants interrogés. Ces résultats offrent ainsi un éclairage important sur les opinions des répondants concernant la valeur relative du cours de conversation par rapport aux autres matières enseignées.

Pour entamer notre analyse de la question "Le cours de conversation a-t-il amélioré votre prononciation de français ?", il est essentiel de noter que la vaste majorité des étudiants, soit 90 %, ont répondu positivement, comme le montre clairement le graphique ci-dessous. Ce résultat suggère une forte tendance en faveur de l'impact positif du cours de conversation sur l'amélioration de la prononciation française chez les étudiants interrogés.

En ce qui concerne l'analyse à propos de l'efficacité des exercices de conversation dans l'amélioration de la compréhension orale, il est notable que la totalité des étudiants interrogés, soit 100 %, ont répondu affirmativement à cette question, comme en atteste le graphique présenté ci-dessous. Cette première constatation souligne clairement l'impact significatif des exercices de conversation sur la capacité des étudiants à comprendre l'oral.

Quant à l'analyse de la question "Pensez-vous que la conversation contribue significativement à l'expansion de votre vocabulaire ?", il est à noter que tous les étudiants interrogés, soit 100 %, ont répondu positivement, comme le démontre de manière évidente le graphique présenté ci-dessous. Ce constat initial révèle un consensus marqué parmi les étudiants concernant l'impact positif de la conversation sur l'enrichissement de leur vocabulaire.

Après avoir examiné les résultats des questions à choix multiples, il est maintenant temps de tourner notre attention vers l'analyse des questions ouvertes. La cinquième question dans notre enquête invitait les participants à partager leurs opinions de manière ouverte sur la contribution de la conversation à l'amélioration de la grammaire. Cette analyse qualitative nous permettra de mieux comprendre les perceptions des étudiants et les expériences qu'ils ont vécues dans le cadre de nos cours de conversation.

Selon les résultats de notre enquête, un nombre significatif, soit 80% des étudiants, estiment qu'il existe un lien entre le cours de conversation et l'amélioration de leur grammaire. Parmi ceux qui ont répondu positivement à la question 'Pensez-vous que la conversation puisse contribuer à l'amélioration de la grammaire ?', la majorité a exprimé que la pratique intensive de la langue, à travers la parole et l'écoute, a grandement contribué à l'amélioration de leur maîtrise grammaticale. Ces étudiants soulignent que l'exposition répétée à la langue leur permet de mieux assimiler les règles grammaticales et de les appliquer de manière plus fluide.

En outre, certains participants positifs ont également noté que la pratique de la langue leur offre l'opportunité d'identifier et de corriger leurs erreurs grammaticales. Cette rétroaction immédiate lorsqu'ils commettent des erreurs les aide à progresser de manière significative dans leur maîtrise de la grammaire.

En revanche, le petit pourcentage (10%) d'étudiants ayant répondu négativement à la question estime que la conversation est davantage liée à la phonétique et à la prononciation plutôt qu'à la grammaire. Ils ne voient donc pas de corrélation directe entre la conversation et l'amélioration de leur compétence grammaticale.

Enfin, l'autre 10% d'étudiants qui ont répondu de manière indéfinie ne semblent pas convaincus de l'existence d'un lien entre la conversation et l'amélioration de la grammaire. Leur réponse reflète un certain scepticisme quant à l'impact de la pratique conversationnelle sur la maîtrise de la grammaire. La sixième question de notre enquête portait sur la perception des étudiants concernant une éventuelle amélioration de leur compétence en production orale de la première à la quatrième année grâce à la conversation. Les résultats révèlent que la grande majorité, soit 90% des étudiants, ont observé une nette amélioration. Dans leurs récits, ils mettent en avant divers éléments ayant contribué à cette progression, notamment les activités en classe, les discussions et même les interactions entre étudiants. Certains ont spécifiquement mentionné l'impact positif de ces pratiques sur leur prononciation. De plus, plusieurs étudiants ont souligné l'importance de la pratique constante qui leur a permis de développer leurs compétences à un niveau satisfaisant. En revanche, 10% des répondants ont indiqué ne pas avoir remarqué de changement significatif dans leur compétence en production orale. Leur réponse négative semble être motivée par le fait que l'amélioration espérée n'était pas assez notable pour être perceptible.

Le graphique ci-dessous illustre la répartition des réponses à cette question, mettant en évidence la prédominance des réponses positives par rapport aux réponses négatives.

Dans le cadre de notre enquête sur les méthodes d'enseignement des langues, nous avons posé une question ouverte aux étudiants pour recueillir leurs opinions sur la meilleure méthode d'enseignement des langues selon eux. Cette question visait à explorer les préférences des étudiants en matière d'approches pédagogiques et à comprendre les éléments qu'ils considèrent comme les plus efficaces pour leur apprentissage linguistique. Les réponses fournies offrent un aperçu précieux des perspectives des étudiants et mettent en lumière les différentes méthodes et approches qui sont perçues comme bénéfiques dans le processus d'acquisition des langues.

Parmi les 10 réponses fournies, 7 mentionnent des méthodes qui mettent l'accent sur l'oral et l'interaction en classe. Ces méthodes incluent la méthode communicative centrée sur l'interaction, une méthode axée sur la conversation et la pratique orale, une approche basée sur les activités et les discussions en groupe, l'encouragement de la participation active en classe, l'approche intégrant la conversation avec d'autres compétences linguistiques, la répétition et la pratique de la langue, ainsi que l'utilisation de la lecture, du visionnage de films et de l'interaction (parler). De plus, 3 étudiants ont exprimé une préférence pour les méthodes impliquant la participation, 2 étudiants ont mentionné la lecture et l'écriture comme méthode préférée, tandis que 2 autres ont évoqué une méthode qui intègre la traduction.

Cette observation suggère en effet que la majorité des étudiants préfèrent des méthodes d'enseignement qui mettent l'accent sur l'oral et l'interaction, ce qui souligne l'importance de la pratique et de l'engagement des étudiants dans le processus d'apprentissage linguistique.

Dans le cadre de notre enquête visant à améliorer l'enseignement et l'apprentissage du français au sein de notre département, nous avons posé la question suivante aux étudiants : "Quelles techniques et/ou méthodes recommanderiez-vous que l'on mette en œuvre ?" Cette question a été conçue dans le but de recueillir les opinions et les suggestions des étudiants sur les approches pédagogiques à privilégier pour renforcer l'enseignement du français. En demandant l'avis des apprenants eux-mêmes, nous cherchons à mieux comprendre leurs préférences et leurs besoins en matière d'apprentissage linguistique, afin d'adapter nos méthodes d'enseignement et d'offrir une expérience d'apprentissage plus efficace et enrichissante. Les réponses

fournies par les étudiants offriront des perspectives précieuses pour orienter nos efforts futurs visant à améliorer la qualité de l'enseignement du français dans notre département.

Les résultats de l'enquête révèlent une diversité d'opinions parmi les répondants quant aux techniques et méthodes à privilégier pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage du français. La moitié des répondants, soit 5 sur 10, ont souligné l'importance de donner plus d'importance à l'oral, arguant que cette compétence est cruciale pour la communication dans la vie réelle. En revanche, 2 sur 10 ont préconisé de donner plus d'importance à la traduction, ainsi qu'à des activités traditionnelles telles que la lecture et la dictée. Une autre approche a été suggérée par 2 sur 10 répondants, qui ont exprimé une préférence pour l'utilisation de supports multimédias tels que les chansons, les films et les enregistrements sonores dans l'enseignement. Enfin, 1 sur 10 a recommandé de donner plus de liberté créative aux étudiants dans leur apprentissage.

CONCLUSION

Cette étude a eu pour but d'explorer la question de savoir si accorder une importance particulière à un cours spécifique de français langue étrangère (F.L.E) pourrait potentiellement améliorer l'apprentissage et l'enseignement de cette langue, ainsi que favoriser le développement d'autres compétences linguistiques. Nous nous sommes également penchés sur l'efficacité d'une approche pédagogique active pour stimuler la volonté et la motivation des étudiants, les encourageant ainsi à s'investir davantage dans leurs études.

Au fil de notre analyse, nous avons constaté que l'attention accordée à un cours de F.L.E, notamment par le biais de méthodes pédagogiques innovantes et interactives, peut jouer un rôle significatif dans l'amélioration de la maîtrise de la langue cible. En offrant un environnement d'apprentissage stimulant et engageant, les étudiants sont plus susceptibles de développer leur compétence linguistique de manière holistique, tout en cultivant d'autres aptitudes communicatives essentielles.

En examinant les réponses des étudiants à travers notre enquête, nous avons pu identifier plusieurs tendances significatives concernant l'impact du cours de conversation sur l'apprentissage du français. Tout d'abord, la grande majorité des étudiants ont exprimé un soutien affirmatif envers le cours de conversation, soulignant son importance dans le développement de compétences linguistiques telles que la prononciation, la compréhension orale et l'enrichissement du vocabulaire. Ces résultats témoignent de l'efficacité des exercices de conversation dans l'amélioration des compétences linguistiques des étudiants. De plus, l'analyse des réponses ouvertes a révélé une diversité d'opinions quant à l'impact de la conversation sur des aspects spécifiques de l'apprentissage, tels que la grammaire et la production orale. Alors que la majorité des étudiants reconnaissent l'importance de la conversation dans l'amélioration de la grammaire, certains restent sceptiques quant à son efficacité pour certains aspects linguistiques.

Par ailleurs, les opinions des étudiants sur les méthodes d'enseignement des langues mettent en lumière une préférence marquée pour des approches axées sur l'oral et l'interaction en classe. Les étudiants ont également exprimé un intérêt pour l'utilisation de supports multimédias et ont souligné l'importance de la liberté créative dans leur apprentissage. De plus, les recommandations des étudiants pour améliorer l'enseignement du français dans notre département fournissent des pistes précieuses pour orienter nos efforts futurs. En prenant en compte les préférences et les besoins des étudiants, nous pouvons adapter nos méthodes d'enseignement pour offrir une expérience d'apprentissage plus enrichissante et efficace.

En conclusion, les résultats de notre enquête fournissent des informations précieuses pour guider l'amélioration continue de l'enseignement et de l'apprentissage du français dans notre département. En prenant en compte les perspectives des étudiants, nous pouvons mieux répondre à leurs besoins et offrir une expérience d'apprentissage plus significative et engageante.

BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE

LIVRES :

BÉRARD, Evelyne., «*L'approche communicative*», Paris, CLE International, 1991.

BESSE, Henri., «*Métalangages et apprentissage d'une langue étrangère*», CREDIF, 1980.

BESSE, Henri., «*Méthodes et pratiques des manuels de langue*», Paris, Didier-Crédif, 1985.

BOGAARDS, Paul., «*Le vocabulaire dans l'apprentissage des langues étrangères*», Paris, 1994.

BOUCHARD, Robert., «*Langue orale, oral dialogal et oral dialogique dans l'enseignement des langues. L'interaction en question*», Lidil, Grenoble III, 1995.

CALINON, Anne-Sophie., HAMMA, Badreddine., PLOOG, Katja., et SKROVEC, Marie., «*Linguistique interactionnelle, grammaire de l'oral et didactique du français*», Besançon, 2019.

CUQ, Jean-Pierre et GRUCA, Isabelle., «*Cours de didactique du français langue étrangère et seconde*», 2002.

CUQ, Jean-Pierre., «*Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde*», 2003.

DEBYSER, Francis., «*Simulations Globales: L'immeuble*», Hachette, 1984.

GERMAIN, Claude., «*Évolution de l'enseignement des langues : 5000 ans d'histoire*», : CLE International, Paris, 1995.

HALTÉ, Jean-François et RISPAIL, Marielle., «*L'oral dans la classe, Compétences, enseignement, activités*», l'Harmattan, 2005.

MOIRAND, Sophie., «*Enseigner à communiquer en langue étrangère*», Paris, Hachette, 1990.

PUREN, Christian., «*Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues*», Paris, 1988.

SITES :

<https://studylibfr.com/doc/4127084/la-communication-non-verbale-et-paraverbale/>

<https://www.erudit.org/fr/revues/rql/2001-v30-n1-rql411/000517ar/>

<https://www.fdlm.org/blog/2020/04/16/mettre-en-pratique-la-grammaire-de-loral/>

<https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/vitrine/pageessai>

<https://inspe-sciedu.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/peda-univ/interactions-sup.html>

ANNEXE

Questionnaire de l'enquête de terrain

1. Pensez-vous que le cours de conversation soit plus bénéfique que d'autres matière ?
 Oui Non
2. Le cours de conversation, a-t-il amélioré votre prononciation de français ? Oui
 Non
3. Des exercices de conversation, ont-ils amélioré votre compréhension de l'oral ?
 Oui Non
4. Estimez-vous que la conversation contribue significativement à l'expansion de votre vocabulaire ? Oui Non
5. Pensez-vous que la conversation puisse contribuer à l'amélioration de la grammaire ?

6. Avez-vous remarqué une nette amélioration de votre compétence en production orale de la 1^{ère} à la 4^{ème} année grâce à la conversation ?

7. Selon vous, quelle méthode d'enseignement actuellement appliquée est la plus efficace pour l'apprentissage de la langue française ?

8. Quelles techniques et/ou méthodes recommandiez-vous que l'on mette en œuvre ?

Le corpus de données

Questionnaire de mémoire

1. Pensez-vous que le cours de conversation soit plus bénéfique que d'autres matières ? Oui Non

2. Le cours de conversation, a-t-il amélioré votre prononciation de français ? Oui Non

3. Des exercices de conversation, ont-ils amélioré votre compréhension de l'oral ?
 Oui Non

4. Estimez-vous que la conversation contribue significativement à l'expansion de votre vocabulaire ? Oui Non

5. Pensez-vous que la conversation puisse contribuer à l'amélioration de la grammaire ?

~~Bien sûr car on va toujours améliorer nos compétences de grammaire quand on parle.~~

6. Avez-vous remarqué une nette amélioration de votre compétence en production orale de la 1^{ère} à la 4^{ème} année grâce à la conversation ?

~~Sans aucun doute si on n'aurait pas étudié la conversation, on n'aurait rien appris.~~

7. Selon vous, quelle méthode d'enseignement actuellement appliquée est la plus efficace pour l'apprentissage de la langue française ?

~~À mon avis, la pratique orale est le premier choix pour apprendre une langue étrangère et surtout la langue française.~~

8. Quelles techniques et/ou méthodes recommandiez-vous que l'on mette en œuvre ?

~~la conversation mais sans le passage de l'intermédiaire de la langue maternelle.~~

Questionnaire de mémoire

1. Pensez-vous que le cours de conversation soit plus bénéfique que d'autres matières ? Oui Non

2. Le cours de conversation, a-t-il amélioré votre prononciation de français ? Oui Non

3. Des exercices de conversation, ont-ils amélioré votre compréhension de l'oral ?
 Oui Non

4. Estimez-vous que la conversation contribue significativement à l'expansion de votre vocabulaire ? Oui Non

5. Pensez-vous que la conversation puisse contribuer à l'amélioration de la grammaire ?

~~Oui, Parce qu'en répétant et en écoutant
ma grammaire s'est améliorée~~

6. Avez-vous remarqué une nette amélioration de votre compétence en production orale de la 1^{ère} à la 4^{ème} année grâce à la conversation ?

~~Oui. Je peux bien m'exprimer maintenant~~

7. Selon vous, quelle méthode d'enseignement actuellement appliquée est la plus efficace pour l'apprentissage de la langue française ?

~~Une méthode qui utilise des vidéos, des enregistrements sonores et qui motive les étudiants à participer~~

8. Quelles techniques et/ou méthodes recommandiez-vous que l'on mette en œuvre ?

~~Donner plus d'importance à l'oral car on en aura besoin dans la vraie vie~~

Questionnaire de mémoire

1. Pensez-vous que le cours de conversation soit plus bénéfique que d'autres matières ? Oui Non

2. Le cours de conversation, a-t-il amélioré votre prononciation de français ? Oui Non

3. Des exercices de conversation, ont-ils amélioré votre compréhension de l'oral ?

Oui Non

4. Estimez-vous que la conversation contribue significativement à l'expansion de votre vocabulaire ? Oui Non

5. Pensez-vous que la conversation puisse contribuer à l'amélioration de la grammaire ?

Oui, je pense que la conversation est la clé qui peut ouvrir nos coffres-forts de grammaire.

6. Avez-vous remarqué une nette amélioration de votre compétence en production orale de la 1^{ère} à la 4^{ème} année grâce à la conversation ?

Bien sûr, je ne donne pas beaucoup d'importance aux devoirs écrits, ce qui m'a aidé le plus est donc la conversation.

7. Selon vous, quelle méthode d'enseignement actuellement appliquée est la plus efficace pour l'apprentissage de la langue française ?

Une méthodologie active, je pense que l'apprentissage d'une langue doit être complété seulement par cette méthodologie.

8. Quelles techniques et/ou méthodes recommandiez-vous que l'on mette en œuvre ?

Je pense que les débats et les conversations intensives sont les plus convenables. Des séminaires ou des jeux comme jeu de charades aussi.

Questionnaire de mémoire

1. Pensez-vous que le cours de conversation soit plus bénéfique que d'autres matières ? Oui Non
2. Le cours de conversation, a-t-il amélioré votre prononciation de français ? Oui Non
3. Des exercices de conversation, ont-ils amélioré votre compréhension de l'oral ?
 Oui Non
4. Estimez-vous que la conversation contribue significativement à l'expansion de votre vocabulaire ? Oui Non
5. Pensez-vous que la conversation puisse contribuer à l'amélioration de la grammaire ?
~~Je suis en même temps pour ou contre, ça dépend de ces personnes qui parlent, si leur grammaire serait parfaitement bien, cela nous aidera...~~
6. Avez-vous remarqué une nette amélioration de votre compétence en production orale de la 1^{ère} à la 4^{ème} année grâce à la conversation ?
~~Bien sûr que oui, la conversation est très utile pour améliorer de prononciation.~~
7. Selon vous, quelle méthode d'enseignement actuellement appliquée est la plus efficace pour l'apprentissage de la langue française ?
~~Une méthode dans laquelle on pourrait répéter et pratiquer la langue~~
8. Quelles techniques et/ou méthodes recommandiez-vous que l'on mette en œuvre ?
~~Regarder des films, écouter de la radio et de la chanson.~~

Questionnaire de mémoire

1. Pensez-vous que le cours de conversation soit plus bénéfique que d'autres matières ? Oui Non

2. Le cours de conversation, a-t-il amélioré votre prononciation de français ? Oui Non

3. Des exercices de conversation, ont-ils amélioré votre compréhension de l'oral ?

Oui Non

4. Estimez-vous que la conversation contribue significativement à l'expansion de votre vocabulaire ? Oui Non

5. Pensez-vous que la conversation puisse contribuer à l'amélioration de la grammaire ?

Oui, Parce qu'on utilise les règles grammaticales qu'on a déjà apprises. Cependant, En écoutant et en participant à des conversations, on peut apprendre et connaître des nouveaux mots, expressions et règles.

6. Avez-vous remarqué une nette amélioration de votre compétence en production orale de la 1^{ère} à la 4^{ème} année grâce à la conversation ?

Oui, Bien sûr.

7. Selon vous, quelle méthode d'enseignement actuellement appliquée est la plus efficace pour l'apprentissage de la langue française ?

À mon avis, La traduction et la conversation argumentée aussi la lecture et l'écriture.

8. Quelles techniques et/ou méthodes recommandiez-vous que l'on mette en œuvre ?

La traduction Parce qu'à la même fois, nous apprenons de nombreux mots et expressions, Et on apprend la lecture et l'écriture, C'est à dire on peut améliorer tous les quatre, si on traduit juste un petit texte.

Questionnaire de mémoire

1. Pensez-vous que le cours de conversation soit plus bénéfique que d'autres matières ? Oui Non

2. Le cours de conversation, a-t-il amélioré votre prononciation de français ? Oui Non

3. Des exercices de conversation, ont-ils amélioré votre compréhension de l'oral ?

Oui Non

4. Estimez-vous que la conversation contribue significativement à l'expansion de votre vocabulaire ? Oui Non

5. Pensez-vous que la conversation puisse contribuer à l'amélioration de la grammaire ?

~~Oui, Je pense que la conversation est une situation qu'on peut voir nos erreurs grammaticales et on peut les corriger.~~

6. Avez-vous remarqué une nette amélioration de votre compétence en production orale de la 1^{ère} à la 4^{ème} année grâce à la conversation ?

~~Oui mais le progrès n'était pas remarquable.~~

7. Selon vous, quelle méthode d'enseignement actuellement appliquée est la plus efficace pour l'apprentissage de la langue française ?

~~À mon avis, une méthode où les étudiants peuvent participer dans la classe est la plus efficace.~~

8. Quelles techniques et/ou méthodes recommandiez-vous que l'on mette en œuvre ?

~~Je pense qu'une méthode qui peut améliorer la créativité des étudiants sera importante.~~

Questionnaire de mémoire

1. Pensez-vous que le cours de conversation soit plus bénéfique que d'autres matières ? Oui Non

2. Le cours de conversation, a-t-il amélioré votre prononciation de français ? Oui Non

3. Des exercices de conversation, ont-ils amélioré votre compréhension de l'oral ?
 Oui Non

4. Estimez-vous que la conversation contribue significativement à l'expansion de votre vocabulaire ? Oui Non

5. Pensez-vous que la conversation puisse contribuer à l'amélioration de la grammaire ?

~~La conversation favorise l'amélioration de la grammaire en permettant une participation active et des corrections immédiates rendant l'apprentissage et la mémorisation des règles plus efficaces.~~

6. Avez-vous remarqué une nette amélioration de votre compétence en production orale de la 1^{ère} à la 4^{ème} année grâce à la conversation ?

~~Bien sûr, l'amélioration de mes capacités orales est notable entre la première et la quatrième année, l'expérience montre que plus nous engageons de conversations, plus notre maîtrise s'améliore.~~

7. Selon vous, quelle méthode d'enseignement actuellement appliquée est la plus efficace pour l'apprentissage de la langue française ?

~~La méthode communicative s'avère la plus efficace, en mettant l'accent sur l'interaction et l'utilisation pratique de la langue, ce qui renforce la compréhension et les compétences linguistiques de manière naturelle.~~

8. Quelles techniques et/ou méthodes recommandiez-vous que l'on mette en œuvre ?

~~Je considère que la méthode communicative est excellente pour perfectionner l'expression orale et la prononciation, en raison de son utilisation quotidienne.~~

Questionnaire de mémoire

1. Pensez-vous que le cours de conversation soit plus bénéfique que d'autres matières ? Oui Non

2. Le cours de conversation, a-t-il amélioré votre prononciation de français ? Oui Non

3. Des exercices de conversation, ont-ils amélioré votre compréhension de l'oral ?

Oui Non

4. Estimez-vous que la conversation contribue significativement à l'expansion de votre vocabulaire ? Oui Non

5. Pensez-vous que la conversation puisse contribuer à l'amélioration de la grammaire ?

Non, car la conversation se concentre sur
la prononciation.

6. Avez-vous remarqué une nette amélioration de votre compétence en production orale de la 1^{ère} à la 4^{ème} année grâce à la conversation ?

Oui, grâce à des conversations avec les étudiants

7. Selon vous, quelle méthode d'enseignement actuellement appliquée est la plus efficace pour l'apprentissage de la langue française ?

Je pense que l'écriture et la lecture et la communication en français est plus efficace. Et regarder des films ou chansons dans la classe aussi.

8. Quelles techniques et/ou méthodes recommandiez-vous que l'on mette en œuvre ?

Augmenter les cours de conversations et les leçons orale plus que l'écriture.

Questionnaire de mémoire

1. Pensez-vous que le cours de conversation soit plus bénéfique que d'autres matières ? Oui Non

2. Le cours de conversation, a-t-il amélioré votre prononciation de français ? Oui Non

3. Des exercices de conversation, ont-ils amélioré votre compréhension de l'oral ?
 Oui Non

4. Estimez-vous que la conversation contribue significativement à l'expansion de votre vocabulaire ? Oui Non

5. Pensez-vous que la conversation puisse contribuer à l'amélioration de la grammaire ?

Oui, la conversation peut aider à améliorer l'aspect grammatical parce que vous pouvez facilement utiliser les outils de grammaire.

6. Avez-vous remarqué une nette amélioration de votre compétence en production orale de la 1^{ère} à la 4^{ème} année grâce à la conversation ?

Certes, grâce à des conversations constantes, il y a eu un changement significatif en moi.

7. Selon vous, quelle méthode d'enseignement actuellement appliquée est la plus efficace pour l'apprentissage de la langue française ?

Une méthode qui implique des activités et des discussions en groupe.

8. Quelles techniques et/ou méthodes recommandiez-vous que l'on mette en œuvre ?

L'utilisation des chansons et des courts métrages pour attirer les étudiants et leur faire aimer le cours.

Questionnaire de mémoire

1. Pensez-vous que le cours de conversation soit plus bénéfique que d'autres matières ? Oui Non

2. Le cours de conversation, a-t-il amélioré votre prononciation de français ? Oui Non

3. Des exercices de conversation, ont-ils amélioré votre compréhension de l'oral ?

Oui Non

4. Estimez-vous que la conversation contribue significativement à l'expansion de votre vocabulaire ? Oui Non

5. Pensez-vous que la conversation puisse contribuer à l'amélioration de la grammaire ?

Bien sûr, parce que cela améliore non seulement notre grammaire, mais réduit également notre peur de la conversation.

6. Avez-vous remarqué une nette amélioration de votre compétence en production orale de la 1^{ère} à la 4^{ème} année grâce à la conversation ?

Bien sûr, de la 1^{ère} à la 4^{ème} année, j'ai constaté de nombreux changements positifs grâce aux discussions réelles.

7. Selon vous, quelle méthode d'enseignement actuellement appliquée est la plus efficace pour l'apprentissage de la langue française ?

À mon avis, (la conversation, et traduction) ces deux leçons sont très importantes pour l'apprentissage de la langue française.

8. Quelles techniques et/ou méthodes recommandiez-vous que l'on mette en œuvre ?

À mon avis, avoir des cours de traduction et d'orthographe de la 2^{ème} année améliorera notre langue et nous facilitera l'apprentissage.